

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВИБРОДИАГНОСТИКИ АТЭД, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОВОЗАХ.

Колпахчян Павел Григорьевич д.т.н., профессор
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждение высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I (ФГБОУ
ВО ПГУПС)» г. Санкт Петербург.

Кудратов Шохижaxon Иштиёрович Ассистент кафедры
«Локомотивы и локомотивное хозяйство», Ташкентского
государственного транспортного университета (ТГТУ), г. Ташкент.

E-mail: kudratov.shohijaxon@bk.ru

Собиров Шахбоз Нурдинжон угли Магистр Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждение
высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I (ФГБОУ
ВО ПГУПС)» г. Санкт Петербург.

Аннотация. Повышение эффективности и надежности локомотивов требует регулярного контроля их оборудования в процессе эксплуатации. Современные средства диагностики предотвращают неисправности в устройствах локомотива, обеспечивают достоверное прогнозирование изменения технического состояния основных узлов оборудования, определяют их остаточный ресурс, разрабатывают и совершенствуют эффективные методы обработки данных с локомотива. Учет его реального технического состояния при планировании объемов ремонта локомотивной техники является одним из важнейших оснований снижения затрат на эксплуатацию железных дорог и удешевления перевозок. Использование в этом процессе методов диагностики позволяет определять изменения технического состояния теплоэнергетических установок и фиксировать их при планировании объемов ремонтов. Для повышения уровня надежности технических средств необходимо как совершенствование конструкций, так и совершенствование системы их технического обслуживания и ремонта.

Ключевые слова: Асинхронные тяговые двигатели, диагностика, подшипник, дефект, спектральный анализ.

Annotation. Improving the efficiency and reliability of locomotives requires regular monitoring of their equipment during operation. Modern diagnostic tools prevent malfunctions in locomotive devices, provide reliable forecasting of changes in the technical condition of the main units of equipment, determine their residual life, develop and improve effective methods of locomotive data processing. Taking into account its real technical condition when planning the scope of locomotive equipment repair is one of the most important grounds for reducing railway operation costs and cheapening transportations. The use of diagnostic methods in this process makes it possible to determine changes in the technical condition of thermal power units and record them when planning repair volumes. In order to increase the level of reliability of technical facilities, it is necessary to improve both the designs and the system of their maintenance and repair.

Key words: Asynchronous traction motors, diagnostics, subshell, defect, spectral analysis.

Введение. Принципы проведения вибродиагностики асинхронных электродвигателей, применяемых на современных электровозах, основаны на систематическом анализе вибрационных сигналов, генерируемых этими двигателями во время работы. Специализированные датчики и сенсоры устанавливаются на электродвигателях для непрерывного мониторинга и регистрации параметров вибрации. Результаты испытаний включают в себя анализ спектра вибрации, выявление характерных частотных составляющих, оценку уровня вибрации и изменений его динамики в течение времени. На основе этих данных формируются отчеты о текущем техническом состоянии электродвигателей. Применение вибродиагностики позволяет оперативно выявлять потенциальные неисправности и предупреждать о возможных проблемах с оборудованием. Это улучшает надежность и безопасность работы электровозов, а также оптимизирует процессы обслуживания. Основные методы и процедуры вибродиагностики используются для оценки состояния асинхронных электродвигателей, установленных на локомотивах..

Диагностика асинхронных тяговых электродвигателей с короткозамкнутым ротором, описанная ранее, направлена на определение реального состояния электродвигателя через анализ параметров вибрационного сигнала. Эта методика направлена на определение состояния электродвигателя по его принадлежности к двум категориям: нормальному или неисправному. Выбраны обобщенные состояния, которые включают неуравновешенность ротора, неравномерность воздушного зазора и дефекты подшипников. Были разработаны модели вибрационного сигнала, описывающие каждое из этих состояний от нормального к неисправному. Эти модели описывают, как изменения в обобщенных состояниях от нормального к неисправному влияют на параметры вибрационного сигнала.

Для диагностики неуравновешенности ротора и неравномерности воздушного зазора использовались дискретные вибрационные сигналы на частоте вращения и удвоенной частоте питающего напряжения. Для оценки состояния подшипников качения применялись компоненты вибрации, описанные в модели виброзагрузки, а также высокочастотная вибрация с непрерывным спектром.

Выбраны диагностические параметры, отражающиеся в изменении дискретных компонентов спектра вибрации и основных статистических характеристиках уровня вибраций. Использование высокочастотной вибрации требует более сложных оценок из-за отсутствия выделяющихся компонентов на фоне общего уровня. Для этого создана модель высокочастотной вибрации, модулированной периодическим сигналом, что позволяет использовать этот процесс модуляции как признак состояния подшипников [1,2].

Информация из тестов подшипниковых узлов АТЭД.

Анализ результатов вибрации трех асинхронных электродвигателей локомотива с короткозамкнутым ротором и их влияние на подшипники.. Рисунок 1 показывает спектрограмму подшипника без дефектов, а на рисунках

2 и 3 представлены спектры вибрации для подшипников с дефектами внутреннего и внешнего кольца соответственно. Анализ таких спектров позволяет выявить характерные частоты, связанные с различными типами дефектов в подшипниках. Это помогает оперативно обнаружить проблемы и предпринять соответствующие меры по их устранению, что важно для обеспечения безопасной и эффективной работы локомотивов.

Рис. 1. На спектрограмме представлены колебания исправного электродвигателя

Из анализа спектрограммы следует, что присутствие дефекта не может быть определено однозначно, даже при наблюдаемом увеличении вибрации в высокочастотной области.

Рис.2. Спектральные характеристики колебаний электродвигателя с дефектом внутреннего кольца подшипника

Рис. 3. Спектр колебаний электродвигателя с дефектом во внешнем кольце подшипника.

На графиках 4 – 6 представлены спектры вибрации, измеренные при помощи узкополосного анализатора типа 3348 в диапазоне частот от 0 до 1000

Гц. Анализ спектрограмм показывает увеличение интенсивности дискретных компонентов вибрации. Тем не менее, точное определение наличия и типа дефекта затруднено, так как интенсивность дискретных компонентов, связанных с подшипником на частотах перекачивания тел качения, остается практически неизменной. [3].

Рис. 4. Спектр узкополосной вибрации для исправного электродвигателя

Рис. 5. Спектр узкополосной вибрации для электродвигателя с дефектом внутреннего кольца подшипника

Рис. 6. Спектр узкополосной вибрации для электродвигателя с дефектом внешнего кольца подшипника

На рисунках 7 – 9 представлены спектрограммы, которые содержат наиболее полезную информацию о типе дефекта. На спектрограмме вибрации локомотивного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором и бездефектными подшипниками можно заметить только дискретную компоненту с частотой перекачивания тел качения, что характерно для исправного подшипника [4].

Рис. 7. Спектр высокочастотной огибающей вибрации бездефектного подшипника

Рис. 8. Спектр высокочастотной вибрации с дефектом внутреннего кольца подшипника.

Рис. 9. Спектр высокочастотной вибрации с дефектом внешнего кольца подшипника.

Важно учитывать, что, даже если наблюдается модуляция высокочастотного спектра вибрации на определенной частоте, что иногда возможно даже при исправном подшипнике, нужно устанавливать достаточно

высокие пороги для глубины модуляции в существующих методах диагностики, как отмечено в литературе. Это подчеркивает сложность обнаружения дефектов, которые могут проявиться модуляцией с недостаточной глубиной, таких как начальные стадии развития дефектов. Это описание относится к анализу спектра вибрации асинхронного электродвигателя, который используется с подшипником, страдающим от дефекта на его внутреннем или внешнем кольце. Появление ярко выраженных компонент с кратными частотами в спектре означает, что нарушение, связанное с дефектом подшипника, вызывает гармоники или кратные частоты основной частоты вибрации. Например, при дефекте на внешнем кольце, помимо основной частоты вибрации, также могут появиться гармоники этой частоты или кратные ей частоты, указывая на наличие проблемы. При дефекте на внутреннем кольце подшипника появляются компоненты с частотой 222 Гц и их кратными, что также является показателем наличия проблемы, характерной для данного типа дефекта.

Анализ спектров огибающей вибрации показывает наличие компоненты с частотой 129 Гц во всех случаях, но их амплитуда изменяется и зависит не только от наличия дефекта на внешнем кольце подшипника, но и от условий установки, таких как воздействие сил на тела качения от внутреннего и внешнего кольца. Неравномерность при установке подшипника может вызвать дополнительные пики в спектре огибающей вибрации. Таким образом, этот анализ указывает на различные факторы, влияющие на характеристики вибрационного сигнала и позволяет обнаруживать дефекты в технологии сборки и установки подшипниковых узлов. Преимущество данного метода заключается в том, что диагностический параметр, такой как глубина модуляции (m), не зависит от интенсивности спектра вибрации и, следовательно, не требует установки стационарных датчиков вибрации и индивидуальной настройки оборудования. Спектры становятся более

простыми для анализа, поскольку отсутствует влияние колебаний других агрегатов локомотива.

Выводы. Проведены экспериментальные исследования подшипниковых узлов тяговых электродвигателей локомотивов (АТЭД). Определено разделение состояния на допустимую и недопустимую области путем сравнения фактических значений диагностических параметров с их пороговыми значениями.

Установлены пороговые значения диагностических параметров для оценки состояния тяговых электродвигателей локомотивов (АТЭД), основанные на дискретных компонентах спектра вибрации;

Установлено, что пороговое значение диагностического параметра для оценки состояния подшипников асинхронных электродвигателей локомотивов с короткозамкнутым ротором, характеризующихся модулированной высокочастотной вибрацией со сплошным спектром, составляет 4%. Это значение соответствует минимальной парциальной глубине модуляции, связанной с частотой проявления дефекта. Разработаны методы вибродиагностики для таких электродвигателей, которые используют пороговые значения диагностических параметров. Эти значения могут быть определены на основе данных, полученных от аналогичных электродвигателей или в зависимости от их эксплуатационного срока.

Список литературы

1. Грищенко, А. В. Оценка технического состояния локомотивных асинхронных тяговых электродвигателей с использованием нейронных сетей / А. В. Грищенко, О. Р. Хамидов // Транспорт Российской Федерации. – 2018. – № 6(79). – С. 19-22. – EDN YSWXMD.
2. Хамидов, Отабек Рустамович Оценка технического состояния локомотивных асинхронных электродвигателей средствами вибродиагностики : диссертация ... кандидата технических наук : 05.22.07 Санкт-Петербург 2014.

3. Волков, А. Н. Совершенствование методов вибродиагностики электродвигателей локомотивов / А. Н. Волков // Железнодорожный транспорт. – 2008. – № 3. – С. 55-56. – EDN IJOCBF.

4. Слоним, Н. М. Испытания асинхронных электродвигателей при ремонте / Н. М. Слоним. – Киев: Издательство. Энергия, 2-е изд. 1980. – 88 с.